

University of Natural Resources
and Life Sciences, Vienna

Bachelorarbeit

Kohlenstoffspeicherung und Nährstoffgehalt in den dynamischen Donauauen des Szigetköz Landschaftsschutzgebiets: Eine biogeochemische Analyse von Boden - & Sedimentproben

*"Carbon storage and nutrient content in the dynamic Danube
floodplains of the Szigetköz Landscape Protection Area: An analysis of
soil and sediment samples."*

verfasst von

Timon KIS

im Rahmen des Bachelorstudiums

Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science

Wien, Februar 2025

Betreut von

Assoz. Prof. Mag. Dr. Gabriele Weigelhofer
Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement
Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt
Universität für Bodenkultur Wien

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere an Eides statt, dass ich diese Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Gedanken, die im Wortlaut oder in grundlegenden Inhalten aus unveröffentlichten Texten oder aus veröffentlichter Literatur übernommen wurden, sind ordnungsgemäß gekennzeichnet, zitiert und mit genauer Quellenangabe versehen.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder ganz noch teilweise in gleicher oder ähnlicher Form an einer Bildungseinrichtung als Voraussetzung für den Erwerb eines akademischen Grades eingereicht. Sie entspricht vollumfänglich den Leitlinien der Wissenschaftlichen Integrität und den Richtlinien der Guten Wissenschaftlichen Praxis.

Wien, 26.02.2025

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, positioned below a horizontal line.

Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung	i
Inhaltsverzeichnis	ii
Abstract	iii
1 Einleitung	1
2 Auwälder und ihre Böden	3
2.1 Hydrologische Dynamik und Bodenbildung.....	3
2.2 Bodenprofile und Standorteigenschaften	4
2.3 Spezifische Auenböden und deren Entwicklung.....	5
3 Material und Methoden.....	6
3.1 Untersuchungsgebiet	6
3.1.1 Geografische Lage und Geomorphologie	6
3.1.2 Hydrologie und wasserbauliche Eingriffe	6
3.1.3 Vegetation und Bodentypen.....	8
3.2 Probenentnahme und -untersuchung im Freiland	9
3.3 Probenverwahrung und -aufbereitung.....	10
3.4 Laboranalyse.....	11
3.4.1 Bestimmung von Trockengewicht und organischen Anteil	11
3.4.2 Bodenextrakt–Ammonium, Nitrit, Nitrat, Phosphat & DOC.....	11
3.4.3 CO ₂ -Analyse mittels MicroResp™	13
3.5 Statistische Auswertung	14
4 Ergebnisse	16
4.1 Wassergehalt	16
4.2 Organischer Gehalt.....	16
4.3 Einfluss der Standortkategorie (terrestrisch vs. aquatisch) auf die Parameter	17
4.4 Einfluss der Strömungsbedingungen auf die Parameter	18
4.5 Korrelation der Parameter	19
5 Diskussion	21
5.1 Diskussion: Wassergehalt und organischer Kohlenstoffgehalt.....	21
5.2 Diskussion: Auswirkung der Standortkategorie.....	21
5.3 Diskussion: Auswirkung der Strömungsbedingungen	22
6 Schlussfolgerung	23
7 Literaturverzeichnis.....	24
8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	26
Anhang	27
Tabelle aller Messwerte für jeden Standort	27
Protokolle der Probenentnahme	28

Abstract

Böden weltweit enthalten knapp 3.100 Gigatonnen Kohlenstoff. Das sind umgerechnet 3,1 Billionen Tonnen. Somit zählen Böden global zu einem der wichtigsten Kohlenstoffspeicher. Interessant dabei: Feuchtgebiete, wie Moore und Flussauen enthalten 30 % des gesamten Boden-Kohlenstoffs, obwohl sie nur 3 % der Erdoberfläche ausmachen. Zweifellos sind diese Ökosysteme von großer Wichtigkeit in Bezug auf den globalen Kohlenstoffkreislauf und Klimawandel. Im Rahmen dieser biochemischen Analyse wurden Bodenproben an sieben Standorten im Augebiet des Szigetköz entnommen und auf acht verschiedene Parameter untersucht. Dabei lag besonderer Fokus auf dem organischen Kohlenstoffanteil (C_{org}) und den pflanzenverfügbaren Nährstoffen (Ammonium, Nitrit, Nitrat und Phosphat). In weiterer Folge wurde statistisch untersucht, wie sich die einzelnen Parameter in Bezug auf die verschiedenen Habitattypen auswirken. Der durchschnittliche C_{org} -Gehalt der sieben Entnahmestandorte liegt bei 6,25 % und ist deutlich vom Habitattyp abhängig. Weiters konnten interessante Zusammenhänge zwischen dem Wassergehalt und Nitrit sowie Nitrat festgestellt werden, was auf die Prozesse der Nitrifikation und Denitrifikation zurückzuführen ist. Der Gehalt und die Verteilung der untersuchten Parameter ist stark auf die komplexen Prozesse im Augebiet zurückzuführen.

**Funded by
the European Union**

DISCLAIMER

Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible.

1 Einleitung

„Aufgrund ihrer physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften besitzen Böden sowohl ökologische wie auch technisch-ökonomische und kulturelle Eigenschaften, mit deren Hilfe sie materielle und immaterielle Güter und Dienstleistungen für Mensch und Umwelt bereitstellen“². Böden bilden somit eine der wesentlichen Grundlagen für das Leben auf der Erde: Sie bieten Lebensraum, regulieren verschiedenste Stoffkreisläufe wie jene von Wasser und Nährstoffen und fungieren als wichtige Filter-, Speicher- und Puffersysteme. Diese vielfältigen Funktionen sind essenziell für die Stabilität von Ökosystemen und die Nutzung durch den Menschen, sei es für die Landwirtschaft, die Wassergewinnung oder den Siedlungsbau^{3,4}.

Böden spielen unter anderem auch eine zentrale Funktion im globalen Kohlenstoffkreislauf, da sie den größten Teil des organisch gebunden Kohlenstoffs terrestrischer Ökosysteme speichern. Mit etwa 3.100 Gigatonnen Kohlenstoff (Gt C) enthalten Böden rund viermal so viel Kohlenstoff wie die Atmosphäre, die im Durchschnitt des Zeitraums 2011-2020 ca. 875 Gt C aufwies. Im Vergleich dazu speichert die Vegetation in natürlichen Landökosystemen ungefähr 450 Gt C. Noch eindrucksvoller ist das Kohlenstoffreservoir des Ozeans, welches mit 37.700 Gt C mehr als vierzigmal so groß ist wie das der Atmosphäre⁵.

Böden sind nicht nur wichtige Kohlenstoffspeicher, sondern fungieren auch als Quellen und Senken für andere klimarelevante Spurengase wie Methan (CH₄) und Di-Stickstoffmonoxid (N₂O). Wird der Gehalt an organischer Substanz, insbesondere in Form von Humus, erhöht, können Böden effektiv als Kohlenstoffsinken dienen und so zur Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre beitragen. Andererseits können unter bestimmten Bedingungen durch anaeroben Kohlenstoffumsatz in Feuchtgebieten, Mooren und Flussauen erhebliche Mengen an Treibhausgasen wie CO₂, CH₄ und N₂O freigesetzt werden, wodurch Böden zu Kohlenstoffquellen werden⁶. Die Art und Weise der Nutzung, sowie die Bewirtschaftung von Böden und Veränderung von Umweltbedingungen hat dabei einen signifikanten Einfluss auf die Freisetzung bzw. Bindung dieser Treibhausgase. Feuchtgebiete, wie Moore und grundwasserbeeinflusste Böden, besitzen ein großes Potenzial zur Speicherung und Freisetzung von Treibhausgasen, welches durch eine angepasste Bewirtschaftung genutzt werden kann, um die globalen Treibhausgasbilanzen zu verbessern. Da widerhergestellte bzw. renaturierte Gebiete mehrere Jahrzehnte benötigen, um das Speicherniveau natürlicher Ökosysteme zu erreichen, ist deren Schutz von besonderer Bedeutung⁷.

Vor dem Hintergrund der umfassenden Bedeutung von Böden, Feuchtgebieten und Flussauen, richtet sich diese Arbeit auf das Landschaftsschutzgebiet Szigetköz in Ungarn. Dieses Areal zeichnet sich durch eine Vielzahl von Landschaftstypen und eine komplexe hydrologische Dynamik aus, die eine ideale Grundlage für die Untersuchung der Kohlenstoffdynamik in Flussauen bietet. Diese einzigartige Kombination aus ökologischen und

hydrologischen Bedingungen erlaubt eine detaillierte Analyse, wie die Kohlenstoffspeicherung von unterschiedlichen Umweltfaktoren beeinflusst wird.

Ziel dieser Arbeit ist es, den Anteil des gespeicherten Kohlenstoffs (C_{org}), der pflanzenverfügbaren Nährstoffe ($N-NH_4$, $N-NO_2$, $N-NO_3$, $P-PO_4$), des gelösten organischen Kohlenstoffs und die CO_2 -Produktion in verschiedenen Boden- und Sedimenttypen des Szigetköz - Gebiets zu untersuchen und zu analysieren, wie sich unterschiedliche Wasserregime und Habitattypen auf die Stoffkonzentrationen auswirken. Dabei stehen folgende Forschungsfragen im Mittelpunkt:

- Wie unterscheiden sich die verschiedenen Boden- und Sedimenttypen im Hinblick auf ihren Gehalt an organischer Substanz und die Fähigkeit zur Speicherung von Kohlenstoff?
- Welchen Einfluss haben die Strömungsbedingungen der einzelnen Standorte auf den Gehalt an gelöstem organischem Kohlenstoff (DOC-Dissolved Organic Carbon) und die Nährstoffverfügbarkeit?
- Wie beeinflussen unterschiedliche Habitattypen (weiche Au, harte Au, Feuchtwiese) die untersuchten Parameter?
- Welche Zusammenhänge gibt es zwischen den einzelnen Parametern und inwiefern wirken sich Umweltfaktoren wie Wasserstand, Vegetation und Bodenbeschaffenheit auf die CO_2 -Produktion, den DOC-Gehalt und die Nährstoffdynamik aus?

Die Bedeutung dieser Untersuchung liegt in der potenziellen Verbesserung unseres Verständnisses der Kohlenstoffdynamik in Aulandschaften und in der Entwicklung effektiver Strategien für das Kohlenstoffmanagement. Insbesondere Regionen wie das Szigetköz-Schutzgebiet, mit ihren einzigartigen ökologischen und hydrologischen Bedingungen, sind prädestiniert, eine Schlüsselrolle im globalen Kohlenstoffmanagement zu übernehmen. Durch gezielte Forschung in solchen Gebieten können wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, die sowohl lokal als auch global zur Optimierung der Kohlenstoffspeicherung beitragen.

2 Auwälder und ihre Böden

Auwälder und deren Böden sind integrale Bestandteile des Fließgewässer-Ökosystems und müssen als zusammenhängendes offenes System verstanden werden, das durch die Konnektivität zwischen Fluss, Grundwasser und hyporheischer Zone charakterisiert ist ⁸. Die Hydrologie solcher Feuchtgebietssysteme beeinflusst maßgeblich eine Vielzahl an komplexen physikalischen und chemischen Eigenschaften dieser Naturräume. Die Salinität von Boden und Wasser, Nährstoffverfügbarkeit und Sedimentdynamik sind nur wenige der wichtigsten fluvial gesteuerten Prozesse in Überflutungsgebieten. Die hydrologische Dynamik ist somit von zentraler Wichtigkeit, um die Entstehung und Entwicklung solcher Naturgebiete zu verstehen ⁹⁹. Die hydraulische Verbindung von Fluss und Auwald ist entscheidend für die Bodenentwicklung und die Nährstoffversorgung der Au, was sich insbesondere in der Dynamik von Sedimentation und Erosion zeigt ⁸.

2.1 Hydrologische Dynamik und Bodenbildung

In Flussauen kommt es regelmäßig zu episodischen und periodischen Überflutungen, die durch verschiedene hydrologische Auslöser zu erklären sind. Während Hochwasserereignissen erhöht sich die Transportkapazität des Flusses erheblich, was zu einer vermehrten Ablagerung von Schwebstoffen im Überflutungsgebiet führt ⁸. Hierbei lässt sich zwischen allochthoner (von außen zugeführt bzw. fremd) und autochthoner (vor Ort produziert bzw. heimisch) Materie unterscheiden ⁹. Diese Schwebstoffe stammen ursprünglich aus verschiedenen Abschnitten des Hauptgerinnes und tragen zur Bodenbildung bei ⁸. Die Sedimentdynamik flusstypischer Auwälder hängt vor allem von physikalischen (Fließgeschwindigkeit, Wassertiefe und Querschnittsfläche) und biologischen (Vegetationstyp und Dichte) Charakteristika ab ⁹. Besonders in höheren Bereichen der Au führt Hochwasser zur Ablagerung feinkörniger Sedimente, was die Bildung von Auenlehmen unterstützt. Die dynamischen Prozesse der Sedimentation und Erosion schaffen Bedingungen, die die Entstehung auspezifischer Alluvialböden, wie Schwemmlandböden und Hochflutlehme, fördern ⁸.

Abbildung 1: Luftaufnahme von S1 - weiche Au (links: Mittelwasser - Juli 2023, rechts: Hochwasser - September 2024)

Für die Entstehung solcher Böden ist eine intakte Auendynamik erforderlich, die durch den periodischen Wechsel von Überflutung und Austrocknen der Au gekennzeichnet ist. Die Einlagerung von jungen Sedimenten, die durch Überflutungen in die Au eingebracht werden, sorgt für eine kontinuierliche Neubildung der Böden. Nährstoffe werden sowohl mit dem Grundwasser als auch mit dem Überflutungswasser in die Au transportiert und sind für Pflanzen in ausreichend verfügbarer Diversität vorhanden ⁸.

2.2 Bodenprofile und Standorteigenschaften

Die Böden in Auwäldern variieren je nach geographischer Lage und den hydrogeologischen Gegebenheiten des Flusses sowie dessen Einzugsgebiets. Die bodenbildenden Sedimente setzen sich aus allochthonen und autochthonen Partikeln und aus humosem Bodenmaterial zusammen. Sie werden als Solumsedimente bezeichnet und sind eine Mischung aus verschiedenen erodierten Böden. Auböden werden in 4 Klassen und 12 Subtypen gegliedert ¹⁰. In unmittelbarer Flussnähe bilden sich sogenannte Rambla-Böden, die aus grobkörnigem Material bestehen und durch periodische Überschwemmungen einen geringen Humusanteil aufweisen. Diese semiterrestrischen Böden haben eine Horizontfolge von aAi/aC und sind charakteristisch für ihren mehrfachen Wechsel von Sedimentation und Erosion, wodurch sie nur wenig organische Substanz enthalten ⁸.

Weiter entfernt vom Fluss, auf sandigen Aufschotterungen im Mittellauf, entwickeln sich Paternia-Böden, die eine fortgeschrittenere Humusanreicherung aufweisen und somit für die Weichholzau günstige Wuchsbedingungen bieten. Diese Böden bestehen aus einem dünnen Oberboden mit Ah-Horizont über sandigen oder kiesigen Sedimenten. Kalkpaternia, eine weitere Variante, bildet sich über karbonatreichen Flusssedimenten, wie sie in alpinen Flusstälern vorkommen. Diese Böden sind besonders fruchtbar und weisen eine hohe biologische Aktivität auf ⁸.

In den Schwarzerdegebieten Deutschlands findet sich die Tschernitza. Dabei handelt es sich um einen tschernosemähnlichen Boden, der durch einen mächtigen aA_{xh}-Horizont erkennbar ist ¹⁰.

In tieferen Aubereichen, wo ein hoher Grundwasserstand häufig ist, finden sich Gleye. Diese Grundwasserböden zeichnen sich durch die Horizontfolge aAh/aGo/aGr aus, wobei der Go-Horizont durch rostfarbene Eisenanreicherungen geprägt ist und der Gr-Horizont unter permanent wassergesättigten, reduzierenden Bedingungen entsteht. Nassgleye und Anmoorgleye kommen besonders in abflusslosen Senken und lehmigen Auabschnitten vor und sind durch hohe organische Bodensubstanz gekennzeichnet, da die Zersetzung organischen Materials durch Sauerstoffmangel gehemmt ist ⁸.

2.3 Spezifische Auenböden und deren Entwicklung

Neben den bereits erwähnten Bodenarten finden sich in Auen auch spezifische Bodenbildungen wie die Vega. Veges sind sedimentierte, verbrauchte Auenböden, die in regelmäßig überfluteten Auenbereichen entstehen und Braunerde ähneln. Sie sind durch einen humosen Oberboden, eine gute Durchwurzelung und eine hohe biologische Aktivität gekennzeichnet. Man findet sie häufig in höher gelegenen Reliefstandorten^{8,10}. Veges-Böden sind oft fruchtbar und werden daher landwirtschaftlich genutzt, stehen aber auch in Gefahr, durch Hochwasserereignisse beeinträchtigt zu werden.

Die Entwicklung von Braunerde-Vega- und Parabraunerde-Vega-Böden ist ebenfalls typisch für Auenlandschaften. Diese Böden sind Übergangsformen zwischen semiterrestrischen und terrestrischen Böden und entwickeln sich unter anthropogenen Einflüssen, wie der Entwässerung von Auenbereichen. In solchen Fällen ist der Bodenbildungsprozess durch Entkalkung, Tonverlagerung und Verbraunung geprägt, was zu einer Veränderung der Bodeneigenschaften führt⁸.

3 Material und Methoden

3.1 Untersuchungsgebiet

3.1.1 Geografische Lage und Geomorphologie

Das Szigetköz-Landschaftsschutzgebiet (Abb. 2) (Flusskilometer 1850-1794) der Donau befindet sich im Nordwesten Ungarns und gehört zum kleinen Ungarischen Tiefland (Kisaföld). Dieses wird durch die Donau und die Mosoni-Donau eingegrenzt und ist mit 375 km² eine der letzten ausgedehnten Überflutungsaunen in Mitteleuropa ¹¹. Die besonderen hydrologischen Bedingungen und die hydro-geomorphologischen Prozesse sind die entscheidenden landschaftsbildenden Faktoren für dessen Entwicklung ¹². Diese Region lässt sich in mehrere charakteristische Landschaftstypen unterteilen: niedrige Flussauen (Abb. 3), die regelmäßig überflutet werden, höhere Flussauen, die hauptsächlich für die Landwirtschaft genutzt werden, sowie Dünen, die sich durch ihre Höhenunterschiede von der umliegenden Ebene abheben ¹¹.

Abbildung 2: Szigetköz Ausystem (EDUVIZIG Hungary - edutoltes.hu)

Abbildung 3: Luftaufnahmen des Szigetköz-Überschwemmungsgebiets

3.1.2 Hydrologie und wasserbauliche Eingriffe

Die Donau dringt durch das Dévényer Tor in das Kisaföld Gebiet ein. Dort nimmt sie allmählich die Charakteristik eines Tieflandflusses an, indem sich das Flussbett verändert, das Gefälle stetig abnimmt und sich zahlreiche Verästelungen und Seitenarme bilden. Diese Form der Flussmorphologie deutet darauf hin, dass der Fluss in diesem Bereich seit langer Zeit Nebenarme bildete und zeitweise auch das gesamte Augebiet überschwemmte. Vor der

Regulierung der Donau unterlag das gesamte Gebiet kontinuierlichen Veränderungen durch Erosion und starken Geschiebe bzw. Sedimenttransport. Die Deposition dieser Geschiebemassen hatte auch die Entstehung von Sand- und Kiesbänken zur Folge, was durch das zusätzliche Eis im Winter ein Problem für die Schifffahrt darstellte. Im Bereich des Szigetköz war die Donau durchschnittlich 67 Tage im Jahr nicht schiffbar. Durch das zusätzliche Problem der Hochwassergefahr wurde bereits im Jahr 1886 mit Regulierungsmaßnahmen begonnen ¹¹.

Im Oktober 1992 wurde die Donau durch den Bau des Dunacsún-Stausees, in Folge der Errichtung des Gabčíkovo-Nagymaros-Damms, in einen Seitenarm umgeleitet, was die Flussdynamik erheblich veränderte. Der Abfluss und der Wasserstandpegel im Hauptarm nahmen drastisch ab, während gleichzeitig Wasser aus dem Seitenarmsystem in den Hauptarm abfloss, was zur Austrocknung des verzweigten Seitenarmsystems führte. Um diesen Wasserverlust zu kompensieren, wurde 1995 eine Wehranlage bei Dunakiliti errichtet, um den Wasserspiegel im Hauptarm zu erhöhen und die Wasserversorgung im Seitenarmsystem wiederherzustellen. Durch den Bau weiterer kleinerer Dämme und Regulierungsstrukturen konnte das Wasser wieder in das verzweigte System geleitet und kontrolliert werden. Diese Eingriffe veränderten die Wasserbewegung innerhalb der Seitenarme, indem sie variierende Fließgeschwindigkeiten erzeugten, von stark fließenden Abschnitten bis hin zu fast stehenden Gewässerbereichen. Gleichzeitig wurden die früheren Wasserstandsdynamiken reduziert, und die jährlichen Schwankungen des Wasserspiegels verringerten sich erheblich. Die Flutung des Seitenarmsystems durch Hochwasserereignisse wurde seltener, was langfristig zu einer stabileren, aber weniger dynamischen Hydrologie führte ¹³.

Abbildung 4: Einmündung des Asvany-Donauarms in die Donau: links nach rechts: Slipstelle, Fischeaufstiegshilfe, Sohlrampe

3.1.3 Vegetation und Bodentypen

Die ungarischen Donauauen, insbesondere im Szigetköz-Gebiet, bieten eine beeindruckende Vielfalt an Vegetationstypen, die stark von hydrologischen Bedingungen und menschlichen Eingriffen geprägt sind. Die Auenlandschaften können in zwei Hauptbereiche unterteilt werden: den unteren und den oberen Neuholozän-Bereich.

Der untere Neuholozän-Bereich wird regelmäßig, jedoch nur bei Hochwasser, überflutet und steht rund 5-7 Monate pro Jahr unter Wasser. Diese Regionen werden vor allem von Mandelweidengebüschen (*Salicetum triandrae*), Purpurweidengebüchen (*Salicetum purpureae*) und Silberweidenwäldern (*Salicetum albae-fragilis*) (s. Abb. 5) bewachsen. Diese Gebüsche und Wälder zeichnen sich durch ihre Anpassung an die regelmäßigen Überflutungen und die dynamischen Bedingungen des Auenökosystems aus. Sie spielen eine wesentliche Rolle im natürlichen Hochwasserschutz und bieten Lebensraum für zahlreiche spezialisierte Tierarten.

Abbildung 5: Silberweidenbestand (*Salix alba*) bei Standort 4

Im Gegensatz zum unteren Bereich wird der obere Neuholozän-Bereich nur bei außergewöhnlich hohen Wasserständen überflutet. In diesen Zonen wächst der typische Hartholzauenwald, der auch als *Fraxino pannonicae-Ulmetum pannonicum* bekannt ist. Wichtige Baumarten in diesen Wäldern sind: Schmalblättrige Esche (*Fraxinus angustifolia* ssp. *pannonica*), Silberpappel (*Populus alba*), Feldulme (*Ulmus campestris*), Stieleiche (*Quercus robur*) und Schwarzerle (*Alnus glutinosa*).

In der Strauchschicht dominieren Arten wie Hartriegel (*Cornus sanguinea*), Gemeiner Schneeball (*Viburnum opulus*), Weißdorn (*Crataegus monogyna*) und Schwarzer Holunder (*Sambucus nigra*), wobei letzterer besonders auf ruderalisierten Standorten anzutreffen ist¹⁴.

Die Böden des Szigetköz haben sich primär aus Ablagerungen des Schwemmmaterials der Donau gebildet. Diese sogenannten Schwemmböden sind karbonathaltig und reich an Hummus. Sie entstehen durch regelmäßige Deposition von Flusssedimenten und erneuern sich kontinuierlich durch auftretende Hochwasserereignisse. Dieser Bodenbildungsprozess ist vor allem auf die dynamischen hydrologischen Verhältnisse des Gebiets zurückzuführen. Je nach Lage variieren diese Schichten in ihrer Zusammensetzung, wobei sich gröberer und feiner Sand, sandiger Schlamm, Schwemmtone, toniger Schlamm, sandiger Schlamm und

sandiger Lehm abwechseln. Der CaCO₃-Gehalt liegt in der Regel zwischen 5-15 %, er kann aber auch 15-25 % bzw. über 25 % erreichen. Aufgrund des hohen Karbonatgehalts erfolgt die Anreicherung von organischer Substanz leicht ¹¹.

3.2 Probenentnahme und -untersuchung im Freiland

Die Bodenproben für den praktischen Teil dieser Arbeit wurden im Ásvány-Nebenflusssystem des Szigetközgebiet (Abb. 6) im Nordwesten Ungarns entnommen. Dieser Teil der 375 km² großen Donauauen wurde ausgewählt, da sich in diesem Bereich unterschiedliche hydrologische Regime befinden, die alle von einem Ausgangspunkt leicht erreichbar sind. Da es sich bei diesem Untersuchungsareal um ein Landschaftsschutzgebiet handelt, musste zuvor bei der zuständigen Regierungsabteilung für Umweltschutz, Naturschutz und Abfallwirtschaft (Természetvédelmi Osztály Győr-Moson-Sopron) ein Antrag auf Forschungsarbeiten in einem besonders geschützten Gebiet gestellt werden.

Die Entnahme erfolgte an sieben Standorten (s. Tab. 1), die jeweils charakteristische Bedingungen aufwiesen und im Vorhinein auf deren Eignung überprüft wurden. Von diesen sieben Entnahmestandorten konnten drei per Auto und erreicht werden – die übrigen vier konnten nur mittels Boots erreicht werden.

NUMMER	ENTNAHMESTANDORT	KOORDINATEN (BG, LG)	
S1	weiche Au	47.838135	17.515001
S2	harte Au	47.833109	17.528299
S3	Feuchtwiese	47.830452	17.532372
S4	permanent wasserführend - stehendes Gewässer	47.839046	17.511841
S5	austrocknendes - stehendes Gewässer	47.839373	17.508368
S6	permanent Wasserführend - fließendes Gewässer	47.851750	17.521362
S7	austrocknendes - fließendes Gewässer	47.845676	17.538667

Tabelle 1: Übersicht Probenentnahmestandorte inklusive Koordinaten

Abbildung 6: Orthofoto des Untersuchungsgebietes mit eingezeichneten Entnahmestandorten (Google Earth Pro)

Die Probenentnahme erfolgte systematisch an den festgelegten Standorten im Ásvány-Nebenflusssystem. Zunächst wurde jeder Standort aufgesucht und ein detailliertes Probenentnahmeprotokoll ausgefüllt (siehe Anhang). In diesem Protokoll wurden neben der Standortbezeichnung und -beschreibung auch die genauen Koordinaten sowie Umweltbedingungen wie Temperatur, Exposition und Vegetationsbedeckung dokumentiert.

3.3 Probenverwahrung und -aufbereitung

Für die Probenahme kam ein Bodencore (Abb. 7) mit einer Penetrationstiefe von 30 cm zum Einsatz. Dieser wurde rotierend in den Boden eingebracht und vorsichtig wieder herausgezogen, um die Bodenstruktur möglichst unverändert zu erhalten. An jedem Standort wurden insgesamt vier Bodenproben entnommen. Eine der Proben wurde direkt vor Ort für eine vereinfachte Fingerprobe verwendet, um den Bodentyp grob manuell zu bestimmen. Die verbleibenden drei Proben wurden für weiterführende Analysen (Abschnitt 3.4) in A- und B-Horizonte getrennt, wobei die Trennung anhand von Farb- und Strukturunterschieden innerhalb des Bodencores vorgenommen wurde. Ein Messer half dabei, die Horizonte präzise zu trennen und das Probenmaterial sorgfältig zu verpacken.

Abbildung 7: Bodencore-Probe von S4 (permanent wasserführend-stehendes Gewässer)

Mit Hilfe einer Kamera konnten bei jedem Standort die Umweltbedingungen festgehalten werden. Dabei wurde vor allem darauf geachtet, die Vegetation in unmittelbarer Nähe festzuhalten, um diese anschließend bestimmen zu können. Um die einzelnen Pflanzenarten korrekt einordnen zu können, wurde die Applikation „Flora Incognita“ verwendet.

Nach der Entnahme der Bodenproben wurden diese unmittelbar getrennt voneinander in luftdicht verschließbare Gefrierbeutel verpackt und eingefroren. Für jeden der sieben Standorte wurden jeweils drei Proben des A-Horizonts genommen. Das Einfrieren der Proben war notwendig, da zwischen der Probenentnahme und der geplanten Analyse im Wassercluster Lunz am See ein längerer Zeitraum lag. Diese Maßnahme diente dazu, die Proben so frisch wie möglich zu halten um Veränderungen in der Zusammensetzung, wie mikrobiellen Abbau oder Veränderungen des Wassergehalts, zu verhindern und eine hohe Aussagekraft der späteren Analysen zu gewährleisten.

3.4 Laboranalyse

3.4.1 Bestimmung von Trockengewicht und organischen Anteil

Für die Bestimmung des Wassergehalts und des organischen Anteils wurden für jeden der sieben Standorte drei Proben des A-Horizonts verwendet, sodass insgesamt 21 Proben analysiert wurden. Zunächst wurden feuerfeste Blechschalen (Abb. 8) verwendet, die entsprechend hitzebeständig markiert wurden, um Verwechslungen auszuschließen. Jede Schale wurde mit ungefähr 10 Gramm Bodenprobe befüllt. Anschließend erfolgte die Trocknung der Proben, um das Trockengewicht zu bestimmen. Dazu wurden die Proben für 24 Stunden bei 75 °C in einem Trockenschrank getrocknet. Anschließend lässt sich mittels Ursprungsgewichts der Probe (m_f) und dem Gewicht der getrockneten Probe (m_d) der Wasseranteil in Massenprozent (Massenwassergehalt) errechnen:

$$w = (m_f - m_d) / (m_f * 100)$$

Um den organischen Anteil der Proben zu bestimmen, wurden diese im Anschluss in einem Muffelofen bei einer Temperatur von 450 °C für etwa 4 Stunden verascht. Dieser Prozess entfernte den gesamten organischen Kohlenstoff, sodass der verbleibende mineralische Anteil bestimmt werden konnte. Die Differenz zwischen dem Trockengewicht (m_d) und der Masse nach der Veraschung (m_m) gibt den Anteil der organischen Substanz (C_{org}) wieder.

Glühverlust in Massenprozent → verglühte organische Substanz:

$$C_{org} = (m_d - m_m) / (m_d * 100)$$

Abbildung 8: Bodenprobe in hitzebeständiger Aluschale nach dem Trockenschrank

3.4.2 Bodenextrakt–Ammonium, Nitrit, Nitrat, Phosphat & DOC

Um den Gehalt an pflanzenverfügbarem Nitrat, Nitrit, Phosphat und gelöstem organischen Kohlenstoff (DOC-Dissolved Organic Carbon) in den Bodenproben zu bestimmen, wurden 3 bis 4 Gramm der jeweiligen A-Horizonte in Probengefäße gefüllt. Diese Röhrchen wurden anschließend mit Hilfe einer Dispensette mit 50 ml doppelt destilliertem Wasser (Milli-Q) aufgefüllt (Abb. 9). Nach festem Verschließen und starkem Schütteln der Probengefäße

wurden diese für zwei Stunden auf einen Shaker gestellt, um eine gründliche Extraktion der löslichen Bestandteile zu ermöglichen.

Abbildung 9: links: Total Organic Carbon Analyzer; rechts unten: Bodenextrakte in Probengefäßen; rechts oben: Continuous Flow Analyzer

Die extrahierten Proben wurden danach in einer Zentrifuge bei 3000 Umdrehungen pro Minute zentrifugiert, um feste Bestandteile von der Flüssigkeit zu trennen. Die klaren Extrakte wurden anschließend mittels einer Pipette abgezogen (jeweils 5 ml) und in zwei separate Analysefläschchen gegeben. Für die DOC-Bestimmung wurde eine Verdünnung von 1:6 (Bodenextrakt zu Milli-Q) verwendet, während für die Nährstoffanalysen ein Verhältnis von 1:3 gewählt wurde. Diese Verdünnungsschritte dienen dazu, eine exakte quantitative Bestimmung der Parameter zu gewährleisten.

Die DOC-Analyse wurde mit dem TOC-L (Total Organic Carbon Analyzer) der Marke Shimadzu (Abb. 9) durchgeführt. Bei der Analyse des Gesamtkohlenstoffs (TC) wurde die Probe in einem Verbrennungsrohr auf 680°C erhitzt, wobei der Kohlenstoff zu Kohlendioxid umgewandelt wurde. Das entstehende Kohlendioxid wurde von einem nichtdispersiven Infrarot-Gasanalyzer (NDIR) gemessen, wobei die Konzentration des Kohlenstoffs durch die Auswertung der resultierenden Signale bestimmt wurde¹⁵.

Die Bestimmung der Nährstoffanteile in den Proben wurde mittels der Continuous-Flow-Analysis-Methode (Abb. 9) ausgeführt. Dabei handelt es sich um ein automatisiertes Verfahren, bei dem Proben kontinuierlich durch das System geleitet und analysiert werden, indem sie mit Reagenzien vermischt und die resultierenden Reaktionen gemessen werden¹⁶. In diesem Fall wurden die Proben auf deren Ammonium- (N-NH₄), Nitrit- (N-NO₂), Nitrat- (N-NO₃) und Phosphatanteile (P-PO₄) untersucht.

3.4.3 CO₂-Analyse mittels MicroResp™

Das MicroResp™-System ist eine mikroplattenbasierte Methode zur Messung der Bodenatmung, das speziell entwickelt wurde, um CO₂-Emissionen aus Boden-, Sediment- und Wasserproben zu analysieren¹⁷. Für die CO₂-Analyse im Labor, wurden die Proben in eine Deepwell-Microplate gegeben, die aus 12 Spalten (1-12) und 8 Zeilen (A-H) besteht. Für jeden der 21 A-Horizonte wurden zwei Röhrchen mit jeweils 0,3 bis 0,6 Gramm Probe befüllt.

Abbildung 10: links: Varioskan-Flash; rechts: Detektionsplatte mit pH-Indikator

Um eine Verunreinigung oder falsche Befüllung zu vermeiden, wurden alle anderen Öffnungen der Microplate sicherheitshalber abgeklebt. Nach dem Befüllen wurde eine Gummiplatte als Verbindung zwischen der Deepwell-Microplate und der Detektionsplatte (s. Abb. 10) aufgebracht, um sicherzustellen, dass keine Ausgasung verloren geht und alle CO₂-Emissionen von der Detektionsplatte erfasst werden. Diese enthielt einen pH-Indikator, der durch die Reaktion mit Kohlenstoffdioxid seine Farbe veränderte. Um diesen Farbunterschied quantifizieren zu können, wurde vor und nach dem Kontakt mit den Proben, die Indikatorplatte mittels Mikrotiterplattenleser ausgewertet. Dazu wurde die Detektionsplatte zuvor bei 570 nm im Varioskan-Flash (s. Abb. 10) gemessen, um die Startwerte zu erfassen. Diese Werte wurden abgespeichert, und anschließend konnte das System für 4 Stunden bei 25°C inkubiert. Nach der Inkubation wurde die Detektionsplatte entfernt und erneut gemessen. Start- und Endwert wurden gespeichert und anschließend in einem dafür erstellten Microsoft Excel-Sheet eingespeist.

Um aus den gemessenen Daten brauchbare Ergebnisse schöpfen zu können, wurde diese zuerst normalisiert:

$$a) A_i = (At_4 * At_0) \times \text{Mittelwert } (At_0)$$

A_i ... normalisierte Daten; At₄ ... Messdaten nach 4 h; At₀ ... Messdaten zu Beginn

Im zweiten Schritt wurde der Anteil an emittierten CO₂ (% CO₂) berechnet:

$$b) \% CO_2 = A + \frac{B}{1 + D \times A_i}$$

$$A = -0.2265; B = -1.606; D = -6.771$$

Im abschließenden Schritt konnte nun die CO₂ - Produktionsrate (µg CO₂-C/g/h) berechnet werden:

$$c) \frac{\left[\frac{(\%CO_2/100) \times vol \times (44/22.4) \times (12/44) \times (273/(273+T))}{fwt \times (dwt/100)} \right]}{\text{Inkubations Zeit}}$$

vol ... Luftraumvolumen; T ... Temperatur (°C); fwt ... fresh soil weight(g); dwt ... dry soil weight(g)

3.5 Statistische Auswertung

An jedem der sieben Untersuchungsstandorte wurden drei Proben entnommen, was zu insgesamt 21 Messwerten pro analysierten Parameter führte. Diese Vorgehensweise erlaubte es, sowohl die Standortunterschiede als auch die natürliche Variabilität innerhalb der Standorte besser abzubilden, wodurch die Aussagekraft der Ergebnisse erhöht wurde. Die Analyse umfasste Parameter wie den Wassergehalt (*w*), organischen Kohlenstoffgehalt (*C_{org}*), den gelösten organischen Kohlenstoff (DOC), pflanzenverfügbare Nährstoffe (N-NH₄, N-NO₂, N-NO₃, P-PO₄) und die CO₂-Produktion.

Zunächst wurde für jeden der sieben untersuchten Parameter ein Histogramm inklusive Normalverteilungskurve erstellt (Abb. 11) und ein Shapiro-Wilk-Test durchgeführt, um die Verteilung der Daten zu überprüfen. Alle Parameter, mit Ausnahme von CO₂, wichen signifikant von einer Normalverteilung ab ($p \leq 0,05$). Trotz dieses Ergebnisses wurde entschieden, CO₂ ebenso wie die anderen Parameter mit nicht-parametrischen Testverfahren zu analysieren.

Abbildung 11: Histogramm inklusive Normalverteilungskurve für alle analysierten Parameter; n = 21 pro Parameter

Parameter	W-Wert	p-Wert	Verteilung
w	0,84	0,02	nicht normalverteilt
C _{org}	0,89	0,02	nicht normalverteilt
N-NH ₄	0,89	0,02	nicht normalverteilt
N-NO ₂	0,88	0,02	nicht normalverteilt
N-NO ₃	0,74	9,92E-05	nicht normalverteilt
P-PO ₄	0,74	8,03E-05	nicht normalverteilt
DOC	0,84	0,003	nicht normalverteilt
CO ₂	0,94	0,21	H ₀ beibehalten

Tabelle 2: Ergebnisse des Shapiro-Wilk-Test für jeden Parameter; n = 21 pro Parameter

Für die Untersuchung von Standort- und Habitatunterschieden sowie die Auswirkung von verschiedenen Strömungsbedingungen wurde der Kruskal-Wallis-Test ausgewählt, der zusätzlich durch einen Dunn-Test als Post-Hoc-Analyse ergänzt wurde. Für die Analyse linearer Zusammenhänge zwischen den Parametern wurde die Spearman-Rangkorrelation berechnet und anschließend in einer Korrelation-Farbintensitätskarte (Heatmap) dargestellt. Letztlich wurde die Beziehung bestimmter Parameter mittels Scatterplots genauer visualisiert. Alle Analysen wurden mit RStudio (Version 2024.09.1+394) durchgeführt.

4 Ergebnisse

4.1 Wassergehalt

Die statistische Analyse des Wassergehalts (w) ergab signifikante Unterschiede zwischen den sieben Entnahmestandorten (Kruskal-Wallis, $p=0,025$, $n=21$). Mittels Dunn-Test ($n=6$) konnte der größte Unterschied zwischen S1 und S4 ($p=0,039$) sowie S2 und S4 ($p=0,032$) festgestellt werden. Mit einem mittleren Wassergehalt von 57,36 % wies Standort 4 (permanent wasserführend-stehendes Gewässer) die höchsten Werte auf (Abb. 12). S2 (weiche Au) repräsentiert den geringsten Wassergehalt der Standorte.

Die Wassergehalte an den terrestrischen Standorten S1 (weiche Au), S2 (harte Au) und S3 (Feuchtwiese) lagen knapp unter 25 %, wobei die aquatischen Habitats S4 (perm. wasserführend-stehendes Gewässer), S5 (austrocknend-stehendes Gewässer), S6 (perm. wasserführend-fließendes Gewässer), S7 (austrocknend-fließendes Gewässer) einen durchschnittlichen Wert von 40,25 % aufwiesen.

Abbildung 12 Prozentuelle Wassergehalte der Proben nach Standort in den Szigetköz-Auen (S1=weiche Au, S2=harte Au, S3=Feuchtwiese, S4=perm. wasserführend-stehendes Gewässer, S5=austrocknend-stehendes Gewässer, S6=perm. wasserführend-fließendes Gewässer, S7=austrocknend-fließendes Gewässer).

4.2 Organischer Gehalt

Der Kruskal-Wallis-Test zeigte signifikante Unterschiede in den C_{org} -Werten zwischen den sieben Standorten ($p=0,014$), wobei zwischen S1 (weiche Au) und S4 (permanent wasserführend-stehendes Gewässer) der stärkste Unterschied festgestellt wurde (Dunn, $p=0,013$ $n=3$). Der Standort S4 (permanent wasserführend-stehendes Gewässer) wies mit im Mittel 12,5 % deutlich höhere C_{org} -Werte als alle anderen Standorten auf (Abb. 13). Die niedrigsten Werte wurden an den Standorten S1 (weiche Au), S5 (austrocknend-stehendes Gewässer) und S7 (austrocknend-fließendes Gewässer) gemessen.

Abbildung 13: Prozentuelle organische Kohlenstoffgehalte nach Standort in den Asvany-Auen (S1=weiche Au, S2=harte Au, S3=Feuchtwiese, S4=perm. wasserführend-stehendes Gewässer, S5=austrocknend-stehendes Gewässer, S6=perm. wasserführend-fließendes Gewässer, S7=austrocknend-fließendes Gewässer).

4.3 Einfluss der Standortkategorie (terrestrisch vs. aquatisch) auf die Parameter

Der Vergleich von terrestrischen (S1, S2, S3) und aquatischen (S4, S5, S6, S7) Standorten zeigt neben dem Wassergehalt einen signifikanten Unterschied des Nitrit-Gehalts (N-NO₂) (Kruskal-Wallis, p=0,004, n=21). Der Nitrit-Gehalt (Abb. 12 links) der terrestrischen Standorte betrug im Mittel 0,52 µg/L, wobei er in den aquatischen Habitaten bei 0,27 µg/L lag. Der Wassergehalt der aquatischen Habitate betrug durchschnittlich 40,25 % und 24,18 % in den terrestrischen Standorten. Für C_{org} wurde ein p-Wert von 1,0 errechnet.

Abbildung 12: Boxplots der Nitritkonzentration (links) und des Wassergehalts (rechts): Vergleich terrestrisch vs. aquatische Standorte; n = 9 pro Gruppe pro Parameter

4.4 Einfluss der Strömungsbedingungen auf die Parameter

Zusätzlich zur Analyse der terrestrischen und aquatischen Habitate wurde es als sinnvoll erachtet, die Unterschiede zwischen stehenden (S4, S5) und strömenden (S6, S7) sowie permanent wasserführenden (S4, S6) und austrocknenden (S5, S7) Standorten zu untersuchen. Der Kruskal-Wallis-Test für den Vergleich von S4, S5 vs. S6, S7 ergab keinen signifikanten statistischen Unterschied.

Der Vergleich von permanent wasserführenden (S4, S6) und austrocknenden (S5, S7) Standorten ergab einen signifikanten Unterschied für P-PO₄ (Kruskal, p=0,036, n=12). In Abb. 13 ist erkennbar, dass der Median des Phosphatgehalts im austrocknenden Habitatbereich mit 0,88 µg/L größer als der des permanent wasserführenden mit 0,41 µg/L und der terrestrischen Standorte mit 0,68 µg/L ist. Der organische Kohlenstoffgehalt ist in den permanent wasserführenden Standorten am höchsten (9,10 %). Terrestrisch mit 5,70 % und austrocknend mit 4,21 % liegen dicht beieinander.

Abbildung 13: Boxplots des Corg-Gehalts (links) und der Phosphatkonzentration (rechts): Vergleich perm. wasserführende vs. austrocknende Standorte; n = 6 pro Gruppe pro Parameter

4.5 Korrelation der Parameter

Abbildung 14 veranschaulicht die statistische Korrelation der einzelnen Parameter. Besonders hervorzuheben ist die negative Korrelation zwischen N-NO₂ u. Wassergehalt (w), die mit einem Korrelationskoeffizienten von -0,82 einen soliden Zusammenhang andeutet. Weiters ist die mittlere Korrelation von 0,72 zwischen P-PO₄ u. N-NO₂ zu erwähnen sowie weitere negative Korrelationen zwischen N-NO₃ u. Wassergehalt (w) sowie P-PO₄ u. Wassergehalt (w).

Abbildung 14: Spearman-Korrelationsmatrix (Heatmap) für alle Parameter; n = 21 pro Parameter

Abbildung 15 zeigt die Beziehung des Nitrit-Gehalts (N-NO₂) bzw. des Nitrat-Gehalts (N-NO₃) zum Wassergehalt (w). Beide Scatterplots weisen eine negative Korrelation auf, was bedeutet, dass mit zunehmender Nitrit- oder Nitratkonzentration der Wassergehalt kleiner wird. Links sieht man den Zusammenhang von Nitrit und Wassergehalt mit einem Korrelationskoeffizienten von -0,82. Da die Datenpunkte eine enge Streuung rund um die Regressionslinie zeigen, ist von einer stabilen Abhängigkeit auszugehen. Der zweite Plot (rechts) zeigt die Beziehung von Nitrat und Wassergehalt zueinander. In diesem Fall liegt ein Korrelationskoeffizient von -0,72 vor, was auf einen schwächeren Zusammenhang der beiden Parameter hindeutet.

Abbildung 15: Scatterplot von Nitrit u. Wassergehalt (links) und Nitrat u. Wassergehalt; n = 21 pro Parameter

Bei genauerer Betrachtung der Beziehung von $N-NO_2$ und $P-PO_4$ (Abb. 16 - links) lässt sich feststellen, dass sich durch die Verteilung der Datenpunkte zwar eine lineare Tendenz zeigt, diese allerdings nicht ideal ist und deutlich von Ausreißern beeinflusst wird. Rechts ist die Beziehung zwischen dem Phosphatgehalt ($P-PO_4$) und dem Wassergehalt (w) visualisiert. Mit einem Korrelationskoeffizienten von $-0,77$ weist der Scatterplot ebenfalls eine starke negative Korrelation auf. Die Regressionslinie deutet auf einen Zusammenhang hin, allerdings ist die Verteilung der Punkte nicht gleichmäßig. Einige Ausreißer beeinflussen die Korrelation deutlich und tragen wesentlich zur Stärke der Beziehung bei.

Abbildung 16: Scatterplot von Phosphat u. Nitrit (links) und Phosphat u. Wassergehalt (rechts); n = 21 pro Parameter

5 Diskussion

5.1 Diskussion: Wassergehalt und organischer Kohlenstoffgehalt

Die Ergebnisse der Analysen zeigen eine erhebliche Variabilität des Wassergehalts an den Probeentnahmestandorten mit Werten von 14,90 % bis 57,36 %. Der Standort S4 (permanent wasserführend-stehendes Gewässer) sticht mit einem höheren Wassergehalt von 57,36 % heraus. Zwecks Einheitlichkeit wurde bei allen aquatischen Standorten (S4-S7) die Bodenprobe an der Wasseranschlagslinie entnommen. Aufgrund der hohen Kieskonzentration im Uferbereich von Standort 4 war dies nicht möglich. Somit wurde die Probe weiter in Richtung der Gewässermitte entnommen, wodurch der hohe Wasseranteil erklärt wird. S4 weist neben dem höchsten Wassergehalt mit 13,83 % auch den höchsten Anteil an organischem Kohlenstoff (C_{org}) auf. Das ist darauf zurückzuführen, dass unter anaeroben Bedingungen, also unter Sauerstoffmangel, die Zersetzungsraten drastisch reduziert werden, und so die Akkumulation von organischer Substanz dominiert⁷.

Interessanterweise zeigen die aquatischen Habitate unter Ausschluss von Standort 4 geringere C_{org} -Werte als die terrestrischen Standorte. Dies könnte dadurch erklärt werden, dass in den örtlichen terrestrischen Habitaten eine höhere organische Eintragsrate durch die Vegetation vorliegt und dynamische Feuchteverhältnisse die Akkumulation von organischer Materie fördern⁹.

5.2 Diskussion: Auswirkung der Standortkategorie

Innerhalb der terrestrischen Standorte weist S2 (harte Au) den höchsten C_{org} -Gehalt auf. Entgegen den Erwartungen liegt die Feuchtwiese (S3) mit ihrem Gehalt an C_{org} im mittleren Bereich, während die weiche Au (S1) den geringsten Anteil an organischem Kohlenstoff zeigt. Es ist möglich, dass die Unterschiede weniger mit den allgemeinen Standorttypen zusammenhängen, sondern vielmehr mit den spezifischen Bedingungen an den jeweiligen Probeentnahmestandorten. Der Gehalt an organischer Substanz in Feuchtgebieten wird maßgeblich durch Prozesse und Faktoren wie Vegetationszusammensetzung, Bodeneigenschaften, photochemische Oxidation und Sedimentation beeinflusst⁷.

Für die aquatischen Standorte ergab der Kruskal-Wallis-Test, dass zwischen den Standorten nur der Wassergehalt signifikant unterschiedlich ist. Dies ist auf die verschiedenen Standortkategorien (terrestrisch & aquatisch) zurückzuführen.

Der Vergleich zwischen terrestrischen und aquatischen Habitaten zeigt, dass der Wassergehalt in den aquatischen Habitaten erwartungsgemäß deutlich höher ist, was durch die permanente oder temporäre Wasserführung dieser Standorte bedingt ist. Im Gegensatz dazu weist die Nitrit-Konzentration ($N-NO_2$) signifikant höhere Werte in den terrestrischen Habitaten auf. Dieser Unterschied lässt sich anhand der unterschiedlichen hydrologischen

und mikrobiellen Bedingungen erklären. In terrestrischen Habitaten ist die Sauerstoffverfügbarkeit meist höher als in aquatischen. Dadurch wird Nitrifikation begünstigt. Dabei wird Ammonium (NH_4^+) zunächst zu Nitrit (NO_2^-) oxidiert. Unter eingeschränkten anaeroben Bedingungen wird Nitrit möglicherweise nicht vollständig zu Nitrat (NO_3^-) oder gasförmigem Stickstoff (N_2) umgewandelt, sodass es sich im Boden ansammelt. In aquatischen Habitaten hingegen herrschen aufgrund der hohen Wassergehalte oft stabilere anaerobe Bedingungen vor, die eine vollständige Denitrifikation ermöglichen und dadurch die Anreicherung von Nitrit verhindern⁹. Dieser Zusammenhang wird unter anderem auch in Kapitel 4.3 deutlich.

5.3 Diskussion: Auswirkung der Strömungsbedingungen

Die Ergebnisse des Kruskal-Wallis-Tests zeigen keine signifikanten Unterschiede der Parameter zwischen stehenden und fließenden Habitaten.

Der Vergleich von permanent wasserführenden und austrocknenden Standorten ergab für den Gehalt an organischem Kohlenstoff (C_{org}) und Phosphat (P-PO_4) statistische Unterschiede. Permanent wasserführende Standorte weisen die höchsten C_{org} -Werte auf, gefolgt von terrestrischen und schließlich austrocknenden Standorten. Dies deutet darauf hin, dass organische Substanz bei permanenter Wasserführung akkumuliert und weniger schnell abgebaut wird. Dies könnte durch anaerobe Verhältnisse während der Wasserführung bedingt sein, die die mikrobielle Aktivität hemmen.

Auch der Phosphatgehalt (P-PO_4) ist in terrestrischen Standorten am höchsten, gefolgt von austrocknenden Standorten, während er in permanent wasserführenden Habitaten am niedrigsten und gleichmäßiger verteilt ist. Dies könnte darauf hindeuten, dass in terrestrischen Standorten eine geringere Auswaschung und stärkere Anreicherung von Phosphat erfolgt. In austrocknenden Standorten könnte die Mobilisierung von Phosphat durch Austrocknungsprozesse begünstigt werden, da dieser Prozess oft eine Freisetzung von Nährstoffen aus dem Sediment fördert. In permanent wasserführenden Habitaten hingegen steigt die Löslichkeit von Phosphat unter anaeroben Bedingungen an, was unter anderem auf die Hydrolyse sowie die Umwandlung von Eisen- und Aluminiumphosphaten in besser lösliche Verbindungen zurückzuführen ist. Gleichzeitig könnte jedoch eine verstärkte Ausfällung oder Bindung an Sedimentpartikel zu den insgesamt niedrigeren Phosphatwerten beitragen⁹.

Die anderen untersuchten Parameter wie Wassergehalt, Stickstoffverbindungen (N-NH_4 , N-NO_2 , N-NO_3), gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) und CO_2 -Produktion zeigen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Standorten. Dies deutet darauf hin, dass die biologischen und chemischen Prozesse, die diese Parameter beeinflussen, in beiden Standorttypen relativ ähnlich sind. Insbesondere die CO_2 -Produktion zeigt, dass die mikrobiellen Abbauprozesse unabhängig von den Wasserregimen vergleichbar bleiben.

6 Schlussfolgerung

Die Ergebnisse dieser biochemischen Analyse haben gezeigt, dass unterschiedliche Habitattypen und hydrologische Bedingungen maßgeblich die Dynamik von Wassergehalt, organischem Kohlenstoff und pflanzenverfügbaren Nährstoffen beeinflussen. Dies verdeutlicht die enge Verbindung zwischen ökologischen Prozessen und lokalen Standortbedingungen. Unterschiede in der organischen Substanz und Nährstoffverfügbarkeit lassen sich nicht allein durch die Habitatart erklären, sondern werden stark von spezifischen Faktoren wie Vegetationseintrag, Feuchteverhältnissen und mikrobiellen Prozessen geprägt. Daraus lässt sich ableiten, dass Überschwemmungsgebiete wie Flussauen als Hotspot für biochemische Prozesse angesehen werden können¹⁸.

Angesichts der sich zunehmend verändernden Umweltbedingungen wie schwankende Wasserstände, steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster ist es von entscheidender Bedeutung, die ökologischen Funktionen von Habitaten zu erhalten. Dabei ist es essenziell, Feuchtgebiete möglichst in ihrem natürlichen Zustand zu belassen, da ihre Fähigkeit zur Kohlenstoffspeicherung und Nährstoffregulierung stark von ungestörten hydrologischen und ökologischen Prozessen abhängt. In bereits gestörten Systemen wie etwa trockengelegten Mooren oder stark regulierten Feuchtgebieten sollten Renaturierungsmaßnahmen Vorrang haben, um die natürliche Funktion dieser Lebensräume wiederherzustellen.

Diese Erkenntnisse liefern wertvolle Impulse für die nachhaltige Bewirtschaftung von Feuchtgebieten. Die zukünftige Forschung in diesem Bereich sollte sich darauf konzentrieren, die langfristigen Auswirkungen hydrologischer und klimatischer Veränderungen zu untersuchen und konkrete Strategien für den Schutz und die Wiederherstellung dieser wichtigen Ökosysteme zu entwickeln. Dabei könnten beispielsweise adaptive Managementansätze helfen, den steigenden Belastungen durch anthropogene Einflüsse entgegenzuwirken und die natürlichen Kohlenstoff- und Nährstoffkreisläufe zu bewahren.

7 Literaturverzeichnis

1. Restore4Life. <https://restore4life.eu/>.
2. Blum, W. E. H. *Boden und globaler Wandel*. (Springer Spektrum, Berlin, 2019).
3. Blume, H.-P., Stahr, K. & Leinweber, P. *Bodenkundliches Praktikum: eine Einführung in pedologisches Arbeiten für Ökologen, insbesondere Land- und Forstwirte, und für Geowissenschaftler*. (Spektrum, Akad. Verl, Heidelberg, 2011).
4. Körschens, M. Der organische Kohlenstoff im Boden (C_{org}) – Bedeutung, Bestimmung, Bewertung Soil organic carbon (C_{org}) – importance, determination, evaluation. *Arch. Agron. Soil Sci.* **56**, 375–392 (2010).
5. *Warnsignal Klima - Hilft Technik gegen die Erderwärmung? wissenschaftliche Fakten*. (Wissenschaftliche Auswertungen, Hamburg, 2023).
6. *Klimawandel in Deutschland*. (Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2017). doi:10.1007/978-3-662-50397-3.
7. Kayranli, B., Scholz, M., Mustafa, A. & Hedmark, Å. Carbon Storage and Fluxes within Freshwater Wetlands: a Critical Review. *Wetlands* **30**, 111–124 (2010).
8. Meyer, T. *Ökologie mitteleuropäischer Flussauen*. (Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2017). doi:10.1007/978-3-662-55455-5.
9. *The Wetlands Handbook*. (Wiley-Blackwell, Chichester, UK ; Hoboken, NJ, 2009).
10. *Böden Deutschlands, Österreichs und der Schweiz: Ein Bildatlas*. (Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2023). doi:10.1007/978-3-8274-2284-2.
11. Göcsei, I. *A Szigetköz természetföldrajza*. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979).
12. Farkas-Ivány, K. & Guti, G. The Effect of Hydromorphological Changes on Habitat Composition of the Szigetköz Floodplain. *ACTA Zool. Bulg.* **5** (2014).
13. Ács, É. *et al.* Long-Term Changes of Species Composition and Functional Traits of Epiphytic Diatoms in the Szigetköz Region (Hungary) of the Danube River. *Water* **12**, 776 (2020).
14. Kárpáti, I. & Kárpáti, V. Gegenwärtiger Zustand und Schutz der Ungarischen Auenwälder. **4**, (1991).
15. TOC-L Series - Quick Reference Guide.
16. Crandell, C. Continuous-flow analysis: the Auto-Analyzer. *J. Anal. Methods Chem.* **7**, 145–148 (1985).

17. Campbell, C., Chapman, S. & Mitchell, D. MicroResp™ Technical Manual. (2017).
18. El Hourani, M. & Broll, G. Soil Protection in Floodplains—A Review. *Land* **10**, 149 (2021).

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

ABBILDUNG 1: LUFTAUFNAHME VON S1 - WEICHE AU (LINKS: MITTELWASSER - JULI 2023, RECHTS: HOCHWASSER - SEPTEMBER 2024)	3
ABBILDUNG 2: SZIGETKÖZ AUSYSTEM (EDUVIZIG HUNGARY - EDUTOLTES.HU)	6
ABBILDUNG 3: LUFTAUFNAHMEN DES SZIGETKÖZ-ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIETS.....	6
ABBILDUNG 4: EINMÜNDUNG DES ASVANY-DONAUARMS IN DIE DONAU: LINKS NACH RECHTS: SLIPSTELLE, FISCHAUFSTIEGSHILFE, SOHLRAMPE	7
ABBILDUNG 5: SILBERWEIDENBESTAND (SALIX ALBA) BEI STANDORT 4	8
ABBILDUNG 6: ORTHOFOTO DES UNTERSUCHUNGSGEBIET MIT EINGEZEICHNETEN ENTNAHMESTANDORTEN (GOOGLE EARTH PRO)	9
ABBILDUNG 7: BODENCORE-PROBE VON S4 (PERMANENT WASSERFÜHREND-STEHENDES GEWÄSSER).....	10
ABBILDUNG 8: BODENPROBE IN HITZEBESTÄNDIGER ALUSCHALE NACH DEM TROCKENSCHRANK	11
ABBILDUNG 9: LINKS: TOTAL ORGANIC CARBON ANALYZER; RECHTS UNTEN: BODENEXTRAKTE IN PROBENGEFÄßEN; RECHTS OBEN: CONTINUOUS FLOW ANALYZER	12
ABBILDUNG 10: LINKS: VARIOSKAN-FLASH; RECHTS: DETEKTIONSPLATTE MIT PH-INDIKATOR	13
ABBILDUNG 11: HISTOGRAMM INKLUSIVE NORMALVERTEILUNGSKURVE FÜR ALLE ANALYSIERTEN PARAMETER; N = 21 PRO PARAMETER	14
ABBILDUNG 12: BOXPLOTS DER NITRITKONZENTRATION (LINKS) UND DES WASSERGEHALTS (RECHTS): VERGLEICH TERRESTRISCH VS. AQUATISCHE STANDORTE; N = 9 PRO GRUPPE PRO PARAMETER.....	17
ABBILDUNG 13: BOXPLOTS DES CORG-GEHALTS (LINKS) UND DER PHOSPHATKONZENTRATION (RECHTS): VERGLEICH PERM. WASSERFÜHRENDE VS. AUSTROCKNENDE STANDORTE; N = 6 PRO GRUPPE PRO PARAMETER.....	18
ABBILDUNG 14: SPEARMANN-KORRELATIONSMATRIX (HEATMAP) FÜR ALLE PARAMETER; N = 21 PRO PARAMETER	19
ABBILDUNG 15: SCATTERPLOT VON NITRIT U. WASSERGEHALT (LINKS) UND NITRAT U. WASSERGEHALT; N = 21 PRO PARAMETER.....	20
ABBILDUNG 16: SCATTERPLOT VON PHOSPHAT U. NITRIT (LINKS) UND PHOSPHAT U. WASSERGEHALT (RECHTS); N = 21 PRO PARAMETE	20
TABELLE 1: ÜBERSICHT PROBENENTNAHMESTANDORTE INKLUSIVE KOORDINATEN	9
TABELLE 2: ERGEBNISSE DES SHAPIRO-WILK-TEST FÜR JEDEN PARAMETER; N = 21 PRO PARAMETER	14

Anhang

Tabelle aller Messwerte für jeden Standort

Standort	Bezeichnung	C _{org}	w	N-NH ₄	N-NO ₂	N-NO ₃	P-PO ₄	DOC	CO ₂
S1	S1-A1	3,46	23,99	0,92	0,39	1,46	0,56	0,60	1,05
	S1-A2	4,13	27,31	0,71	0,34	0,45	0,43	0,83	1,19
	S1-A3	2,33	19,81	0,59	0,45	1,37	0,73	0,75	0,80
S2	S2-A1	5,79	31,73	1,89	0,51	1,30	0,46	0,79	1,41
	S2-A2	8,45	18,38	3,22	0,85	4,86	0,87	1,40	1,18
	S2-A3	9,03	14,90	3,81	0,59	4,39	1,24	1,72	1,18
S3	S3-A1	7,46	17,48	2,62	0,80	3,85	0,73	2,20	1,32
	S3-A2	5,53	33,07	0,67	0,36	0,82	0,33	0,76	1,12
	S3-A3	5,12	31,00	0,43	0,39	0,29	0,78	0,94	1,17
S4	S4-A1	13,83	57,36	0,94	0,16	0,00	0,33	0,99	1,30
	S4-A2	11,17	56,65	0,80	0,22	0,29	0,33	0,75	1,25
	S4-A3	12,53	54,18	1,14	0,23	0,65	0,34	0,73	1,07
S5	S5-A1	5,51	41,14	1,54	0,15	0,48	0,41	0,86	1,30
	S5-A2	2,64	28,09	1,42	0,66	1,04	2,14	1,02	1,44
	S5-A3	3,56	27,27	2,38	0,60	0,74	1,11	1,04	0,62
S6	S6-A1	4,93	31,78	1,66	0,16	0,66	0,56	1,14	1,09
	S6-A2	4,98	30,06	1,05	0,24	2,54	0,54	0,57	1,10
	S6-A3	7,18	35,97	0,98	0,19	0,82	0,38	1,40	0,86
S7	S7-A1	3,19	40,83	2,51	0,21	0,84	0,56	1,05	0,74
	S7-A2	5,49	42,64	1,74	0,15	0,59	0,38	0,88	0,79
	S7-A3	4,86	37,04	0,71	0,25	0,84	0,68	0,61	0,80

Protokolle der Probenentnahme

S1

Geländeprotokoll Probenentnahme Boden - Szigetköz				
DATUM: 05.08.2024		UHRZEIT: 14:07		FOTOS: 101-7343
ENTNAHMESTANDORT: weiche All			NR.: S1-A1 S1-A2 S1-A3	
STANDORT				
KOORDINATEN:		BG: 47.838135	LG: 17.515001	
STANDORTBESCHREIBUNG: spitzer Ausläufer einer Insel. Bei HW überschwemmt				
TOPOGRAFIE: recht steiles & hochgelagertes Ufer. Bei normalwasser ca. 2m über WAL				
BODENBEDECKUNG: Rubus caesius, Solidago gigantea, Urtica dioica, Calystegia sepium				
LANDBEDECKUNG: Salix alba, Aesculus hippocastanum, Juglans regia				
EXPOSITION: südlich			SONNENEINSTRALUNG: gemäßigt	
WITTERUNG:	TEMP: 26,5 °C	MENSCHLICHE EINFLÜSSE: keine		
	FEUCHTE: 69,5 %			
	NIEDERSCHLAG? JA (NEIN)			
BODEN				
HORIZONTMÄCHTIGKEIT:		A 150 mm	BODENFARBE: A: dunkel grau/braun	
		B 115 mm		
		C 35 mm		
BODENGERUCH: erdig, moosig, leicht verbrannt			BESCHAFFENHEIT & STRUKTUR: feine-leichte Körnung	
FINGERPROBE VORORT				
1. Probe zw. Handtellern zu einer bleistift-dicken Stange ausrollen		nicht ausrollbar:	S	--> 2.
		ausrollbar: <input checked="" type="checkbox"/>	L sLT	--> 4.
2. Prüfen der Bindigkeit zw. Daumen und Zeigefinger		nicht bindig:	S	--> 3.
		bindig:	lehmiger Sand (IS)	
3. In den Handflächen zerreiben		In den Handlinien kein toniges Material sichtbar:	Sand (S)	
		In den Handlinien toniges Material sichtbar:	anlehmiger Sand (SI)	
4. Probe zu Stange von halber Bleistift-dicke ausrollen		nicht ausrollbar: <input checked="" type="checkbox"/>	stark sandiger Lehm (SL)	
		ausrollbar:	L sLT	--> 5.
5. Quetschen der Probe zw. Daumen und Zeigefinger		starkes Knirschen:	sandiger Lehm (sL)	
		kein o. leises Knirschen:	LT	--> 6.
6. Beurteilung der Gleitfläche nach der Quetschprobe		Gleitfläche stumpf:	Lehm (L)	
		Gleitfläche glänzend:	T	--> 7.
7. Prüfen zwischen Zähnen		knirschen	lehmiger Ton (T)	
		butterartige Konsistenz	Ton (T)	
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:			ERGEBNISSE DER FINGERPROBE: stark sandiger Lehm	

S2

Geländeprotokoll Probenentnahme Boden - Szigetköz					
DATUM: 05.08.2024		UHRZEIT: 11:45		FOTOS: 2388-2394	
ENTNAHMESTANDORT: harte AU			NR.: S2-A1 S2-A2 S2-A3		
STANDORT					
KOORDINATEN:		BG: 47.833109		LG: 17.529299	
STANDORTBESCHREIBUNG: Damm rechts vor F-Wiese/Wald südlich des Deichs					
TOPOGRAFIE: flach, dicht bewachsen					
BODENBEDECKUNG: div. Poaceae, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Rubus caesius, sanguinea ^{Cotinus}					
LANDBEDECKUNG: salix alba, Populus tremula					
EXPOSITION: nördlich			SONNENEINSTRALUNG: gering		
WITTERUNG:		TEMP: 27,2 °C	MENSCHLICHE EINFLÜSSE: teilweise Forstwirtschaft		
		FEUCHTE: 66,8 %			
		NIEDERSCHLAG? JA (NEIN)			
BODEN					
HORIZONTMÄCHTIGKEIT:		A 90 mm	BODENFARBE: hellbraun		
		B 160 mm			
BODENGERUCH: sehr erdig			BESCHAFFENHEIT & STRUKTUR: grob, trocken, sandig		
FINGERPROBE VORORT					
1. Probe zw. Handtellern zu einer bleistift-dicken Stange ausrollen		nicht ausrollbar:	<input checked="" type="checkbox"/>	S	--> 2.
		ausrollbar:		L s L T	--> 4.
2. Prüfen der Bindigkeit zw. Daumen und Zeigefinger		nicht bindig:	<input checked="" type="checkbox"/>	S	--> 3.
		bindig:		lehmgiger Sand (IS)	
3. In den Handflächen zerreiben		In den Handlinien kein toniges Material sichtbar:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sand (S)	
		In den Handlinien toniges Material sichtbar:		anlehmiger Sand (SI)	
4. Probe zu Stange von halber Bleistift-dicke ausrollen		nicht ausrollbar:		stark sandiger Lehm (SL)	
		ausrollbar:		L s L T	--> 5.
5. Quetschen der Probe zw. Daumen und Zeigefinger		starkes Knirschen:		sandiger Lehm (sL)	
		kein o. leises Knirschen:		L T	--> 6.
6. Beurteilung der Gleitfläche nach der Quetschprobe		Gleitfläche stumpf:		Lehm (L)	
		Gleitfläche glänzend:		T	--> 7.
7. Prüfen zwischen Zähnen		knirschen		lehmgiger Ton (T)	
		butterartige Konsistenz		Ton (T)	
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:			ERGEBNISSE DER FINGERPROBE: Sand		

53

Geländeprotokoll Probenentnahme Boden - Szigetköz			
DATUM: 05.08.2024		UHRZEIT: 12:01	
FOTOS: 2395-2406			
ENTNAHMESTANDORT: Feuchtwiese		NR.: S3-A1 S3-A2 S3-A3	
STANDORT			
KOORDINATEN: BG: 47.830452		LG: 17.532372	
STANDORTBESCHREIBUNG: weitläufige Feuchtwiese / geteilt durch kleinen Kanal			
TOPOGRAFIE: flach, tiefer als umliegendes Gelände			
BODENBEDECKUNG: <i>Argentina anserina, Symphytum officinale, Phragmites australis,</i>			
LANDBEDECKUNG: vereinzelt <i>Salix alba</i>			
EXPOSITION: NOSW		SONNENEINSTRALUNG: stark	
WITTERUNG:	TEMP: 28,5 °C	MENSCHLICHE EINFLÜSSE: keine	
	FEUCHTE: 68,2 %		
	NIEDERSCHLAG? JA <input type="checkbox"/> NEIN <input checked="" type="checkbox"/>		
BODEN			
HORIZONTMÄCHTIGKEIT: A 95 mm		BODENFARBE: dunkelbraun	
B 200 mm			
BODENGERUCH: modrig / leichterdig		BESCHAFFENHEIT & STRUKTUR: weich, fein, leicht bröckelig	
FINGERPROBE VORORT			
1. Probe zw. Handtellern zu einer bleistift dicken Stange ausrollen		nicht ausrollbar:	S --> 2.
		ausrollbar: <input checked="" type="checkbox"/>	L sLT --> 4.
2. Prüfen der Bindigkeit zw. Daumen und Zeigefinger		nicht bindig:	S --> 3.
		bindig:	lehmgiger Sand (IS)
3. In den Handflächen zerreiben		In den Handlinien kein toniges Material sichtbar:	Sand (S)
		In den Handlinien toniges Material sichtbar:	anlehmiger Sand (SI)
4. Probe zu Stange von halber Bleistift dicken ausrollen		nicht ausrollbar: <input checked="" type="checkbox"/>	stark sandiger Lehm (SL)
		ausrollbar:	L sLT --> 5.
5. Quetschen der Probe zw. Daumen und Zeigefinger		starkes Knirschen:	sandiger Lehm (sL)
		kein o. leises Knirschen:	LT --> 6.
6. Beurteilung der Gleitfläche nach der Quetschprobe		Gleitfläche stumpf:	Lehm (L)
		Gleitfläche glänzend:	T --> 7.
7. Prüfen zwischen Zähnen		knirschen	lehmgiger Ton (T)
		butterartige Konsistenz	Ton (T)
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:		ERGEBNISSE DER FINGERPROBE: stark sandiger Lehm	

S4

Geländeprotokoll Probenentnahme Boden - Szigetköz			
DATUM: 05.08.2024		UHRZEIT: 15:13	
ENTNAHMESTANDORT: permanent wasserführendes stehendes Gewässer		NR.: S4-A1 S4-A2 S4-A3	
STANDORT			
KOORDINATEN:		BG: 47.839373	LG: 17.508368
STANDORTBESCHREIBUNG: Verbindungskanal zw. 2 Pools			
TOPOGRAFIE: sehr flach/nach ca. 3m fällt Ufer stark ab			
BODENBEDECKUNG: Iris pseudacorus, Phragmites australis, Rythron salicaria			
LANDBEDECKUNG: Salix alba			
EXPOSITION: südlich		SONNENEINSTRALUNG: mäßig	
WITTERUNG:		MENSCHLICHE EINFLÜSSE:	
TEMP:	24,7	°C	
FEUCHTE:	75,9	%	
NIEDERSCHLAG?	JA	(NEIN)	keine
BODEN			
HORIZONTMÄCHTIGKEIT:		BODENFARBE:	
A	120	mm	A: dunkelbraun B: hellgrau/braun
B	180	mm	
BODENGERUCH: leicht verbrannt/schwefel		BESCHAFFENHEIT & STRUKTUR: sehr fein, keine Körnung erkennbar	
FINGERPROBE VORORT			
1. Probe zw. Handtellern zu einer bleistift dicken Stange ausrollen		nicht ausrollbar:	S --> 2.
		ausrollbar: α	LsLT --> 4.
2. Prüfen der Bindigkeit zw. Daumen und Zeigefinger		nicht bindig:	S --> 3.
		bindig:	lehmgiger Sand (IS)
3. In den Handflächen zerreiben		In den Handlinien kein toniges Material sichtbar:	Sand (S)
		In den Handlinien toniges Material sichtbar:	anlehmiger Sand (SI)
4. Probe zu Stange von halber Bleistift d. ausrollen		nicht ausrollbar:	stark sandiger Lehm (SL)
		ausrollbar: α	LsLT --> 5.
5. Quetschen der Probe zw. Daumen und Zeigefinger		starkes Knirschen:	sandiger Lehm (sL)
		kein o. leises Knirschen: x	LT --> 6.
6. Beurteilung der Gleitfläche nach der Quetschprobe		Gleitfläche stumpf: α	Lehm (L)
		Gleitfläche glänzend:	T --> 7.
7. Prüfen zwischen Zähnen		knirschen	lehmgiger Ton (T)
		butterartige Konsistenz	Ton (T)
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:		ERGEBNISSE DER FINGERPROBE:	
brötende Reier Kolonie		Lehm	

S5

Geländeprotokoll Probenentnahme Boden - Szigetköz			
DATUM: 05.08.2024		UHRZEIT: 16:05	
ENTNAHMESTANDORT: austrocknendes stehendes Gewässer		NR.: S5-A1 S5-A2 S5-A3	
STANDORT			
KOORDINATEN:		BG: 47.839046	LG: 17.511841
STANDORTBESCHREIBUNG: Ufer von strömungsfreiem Pool gleich neben Hauptarm			
TOPOGRAFIE: flaches, verwachsenes Ufer			
BODENBEDECKUNG: Phragmites australis, Iris pseudacorus			
LANDBEDECKUNG: viel Totholz, Salix alba			
EXPOSITION: nördlich-östlich		SONNENEINSTRALUNG: schwach	
WITTERUNG:		MENSCHLICHE EINFLÜSSE:	
TEMP:	30,4	°C	keine
FEUCHTE:	57,8	%	
NIEDERSCHLAG?	JA	(NEIN)	
BODEN			
HORIZONTMÄCHTIGKEIT:		BODENFARBE:	
A	150+	mm	dunkelgrau
B		mm	
BODENGERUCH: leicht verbrannt, metallisch		BESCHAFFENHEIT & STRUKTUR: sehr fest leicht körnig	
FINGERPROBE VORORT			
1. Probe zw. Handtellern zu einer bleistift dicken Stange ausrollen		nicht ausrollbar:	S --> 2.
		ausrollbar: α	L sLT --> 4.
2. Prüfen der Bindigkeit zw. Daumen und Zeigefinger		nicht bindig:	S --> 3.
		bindig:	lehmgiger Sand (IS)
3. In den Handflächen zerreiben		In den Handlinien kein toniges Material sichtbar:	Sand (S)
		In den Handlinien toniges Material sichtbar:	anlehmiger Sand (SI)
4. Probe zu Stange von halber Bleistift dicken ausrollen		nicht ausrollbar: α	stark sandiger Lehm (SL)
		ausrollbar:	L sLT --> 5.
5. Quetschen der Probe zw. Daumen und Zeigefinger		starkes Knirschen:	sandiger Lehm (sL)
		kein o. leises Knirschen:	LT --> 6.
6. Beurteilung der Gleitfläche nach der Quetschprobe		Gleitfläche stumpf:	Lehm (L)
		Gleitfläche glänzend:	T --> 7.
7. Prüfen zwischen Zähnen		knirschen	lehmgiger Ton (T)
		butterartige Konsistenz	Ton (T)
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN: Boden/Sediment sehr Kieshaltig/Probenahme nicht ganz möglich		ERGEBNISSE DER FINGERPROBE: stark sandiger Lehm	

SG

Geländeprotokoll Probenentnahme Boden - Szigetköz			
DATUM: 05.08.2024		UHRZEIT: 17:41	
FOTOS: 7434-7458			
ENTNAHMESTANDORT: permanent fließendes Gewässer		NR.: SG-A1 SG-A2 SG-A3	
STANDORT			
KOORDINATEN:		BG: 47.851750	LG: 17.521362
STANDORTBESCHREIBUNG: kleine Insel direkt nach Wehr Auslauf / starke Strömung			
TOPOGRAFIE: flach / stark bewachsen			
BODENBEDECKUNG: his pseudaceros, Urtica dioica, Phragmites australis, Rubus caesius			
LANDBEDECKUNG: Salix alba, Salix purpurea			
EXPOSITION: westlich		SONNENEINSTRALUNG: sehr gering	
WITTERUNG:		MENSCHLICHE EINFLÜSSE:	
TEMP:	22,0	°C	
FEUCHTE:	75,8	%	
NIEDERSCHLAG?	JA	NEIN	
Wehranlage (durchgehender Durchfluss)			
BODEN			
HORIZONTMÄCHTIGKEIT:		BODENFARBE:	
A	110	mm	dunkelgrau-haselbraun
B	295	mm	
BODENGERUCH: erdig		BESCHAFFENHEIT & STRUKTUR: fest/dicht, fein	
FINGERPROBE VORORT			
1. Probe zw. Handtellern zu einer bleistift dicken Stange ausrollen		nicht ausrollbar: <input checked="" type="checkbox"/>	S --> 2.
		ausrollbar:	L sLT --> 4.
2. Prüfen der Bindigkeit zw. Daumen und Zeigefinger		nicht bindig: <input checked="" type="checkbox"/>	S --> 3.
		bindig:	lehmiger Sand (IS)
3. In den Handflächen zerreiben		In den Handlinien kein toniges Material sichtbar:	Sand (S)
		In den Handlinien toniges Material sichtbar: <input checked="" type="checkbox"/>	anlehmiger Sand (SI)
4. Probe zu Stange von halber Bleistift dicken ausrollen		nicht ausrollbar:	stark sandiger Lehm (SL)
		ausrollbar:	L sLT --> 5.
5. Quetschen der Probe zw. Daumen und Zeigefinger		starkes Knirschen:	sandiger Lehm (sL)
		kein o. leises Knirschen:	LT --> 6.
6. Beurteilung der Gleitfläche nach der Quetschprobe		Gleitfläche stumpf:	Lehm (L)
		Gleitfläche glänzend:	T --> 7.
7. Prüfen zwischen Zähnen		knirschen	lehmiger Ton (T)
		butterartige Konsistenz	Ton (T)
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN: bröckelig Bodenprobe nicht ideal		ERGEBNISSE DER FINGERPROBE: anlehmiger Sand	

S7

Geländeprotokoll Probenentnahme Boden - Szigetköz			
DATUM: 05.08.2024		UHRZEIT: 16:41	
FOTOS: 7424-7433			
ENTNAHMESTANDORT: austrocknendes fließendes Gewässer		NR.: S7-A1 S7-A2 S7-A3	
STANDORT			
KOORDINATEN:		BG: 47.845676	LG: 17.538667
STANDORTBESCHREIBUNG: sehr stark bewachsene Insel			
TOPOGRAFIE: erhöhte Insel			
BODENBEDECKUNG: div. Racomitrium, Sambucus nigra, humulus lupulus, Rubus caesius			
LANDBEDECKUNG: div Salix, Acer negundo			
EXPOSITION: westlich		SONNENEINSTRALUNG: gering	
WITTERUNG:	TEMP: 25,6 °C	MENSCHLICHE EINFLÜSSE: keine	
	FEUCHTE: 69,1 %		
	NIEDERSCHLAG?: JA (NEIN)		
BODEN			
HORIZONTMÄCHTIGKEIT:		BODENFARBE:	
A	750 mm	dunkelgrau	
B	755 mm		
BODENGERUCH: leicht moosig/verbrannt		BESCHAFFENHEIT & STRUKTUR: sehr fein & fest	
FINGERPROBE VORORT			
1. Probe zw. Handtellern zu einer bleistift dicken Stange ausrollen		nicht ausrollbar:	S --> 2.
		ausrollbar: ∞	L sLT --> 4.
2. Prüfen der Bindigkeit zw. Daumen und Zeigefinger		nicht bindig:	S --> 3.
		bindig:	lehmgiger Sand (IS)
3. In den Handflächen zerreiben		In den Handlinien kein toniges Material sichtbar:	Sand (S)
		In den Handlinien toniges Material sichtbar:	anlehmiger Sand (SI)
4. Probe zu Stange von halber Bleistift dicke ausrollen		nicht ausrollbar:	stark sandiger Lehm (SL)
		ausrollbar: ∞	L sLT --> 5.
5. Quetschen der Probe zw. Daumen und Zeigefinger		starkes Knirschen:	sandiger Lehm (sL)
		kein o. leises Knirschen: ∞	LT --> 6.
6. Beurteilung der Gleitfläche nach der Quetschprobe		Gleitfläche stumpf: ∞	Lehm (L)
		Gleitfläche glänzend:	T --> 7.
7. Prüfen zwischen Zähnen		knirschen	lehmgiger Ton (T)
		butterartige Konsistenz	Ton (T)
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:		ERGEBNISSE DER FINGERPROBE: Lehm	